

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И
ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТУРИЗМА
В АКАДЕМИИ ТУРИЗМА.**

Dadabayeva Shahlo Anvarovna

Master of Tourism

Аннотация: Широко распространенный COVID-19 вызывает необычную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения во всем мире с серьезными социально-экономическими последствиями. В этой статье исследуется влияние широко распространенного COVID-19 на компьютеризированные изменения и наоборот, вредной привычки. В частности, в статье даются конкретные размышления о том, ускоряет ли вспышка COVID-19 прогрессивные изменения в организациях и каким образом. Большинство выводов этой работы могут быть важны для новых компаний и традиционных ассоциаций, которые предложили исследовать или использовать возможности в области передовых изменений.

The widespread COVID-19 is causing an unusual health emergency worldwide with serious socio-economic consequences. This article explores the impact of widespread COVID-19 on computerized changes and vice versa, a bad habit. In particular, the article gives concrete reflections on whether and how the COVID-19 outbreak accelerates progressive changes in organizations. Most of the findings of this work may be important for new companies and traditional associations that have offered to explore or exploit opportunities in the field of advanced change.

Keng tarqalgan COVID-19 butun dunyo bo'ylab g'ayrioddiy sog'liqni saqlash favqulodda holatini keltirib chiqaradi va jiddiy ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarga olib keladi. Ushbu maqola keng tarqalgan COVID-19 ning kompyuterlashtirilgan o'zgarishlarga va aksincha, yomon odatga ta'sirini o'rganadi. Xususan, maqolada COVID-19 epidemiyasi tashkilotlardagi progressiv o'zgarishlarni tezlashtiradimi yoki

yo'qmi va qanday qilib aniq fikrlar berilgan. Ushbu ishning aksariyat topilmalari ilg'or o'zgarishlar sohasida imkoniyatlarni o'rganish yoki ulardan foydalanishni taklif qilgan yangi kompaniyalar va an'anaviy uyushmalar uchun muhim bo'lishi mumkin.

Ключевые слова – COVID – 19, компьютеризированные изменения, цифровизация, развитая экономика, продвижение.

Вступление

Всего за несколько недель мир, каким мы его знали, изменился. Широко распространенный по всему миру COVID-19 привел к закрытию предприятий, поставил под угрозу экономику и остановил нашу жизнь. Нынешняя чрезвычайная ситуация приобретает масштабы, невиданные со времен Необычайных страданий. Ожидается, что мировой ВВП упадет на -6% в случае однократного удара и на -7,6% в случае двойного удара. Ожидаемые закономерности действительно более антагонистичны для стран Организации финансового сотрудничества и улучшения (ОЭСР), определяя -7,5% неудач в ситуации с одним ударом, которая снижается до -9,3% при маловероятном возникновении мгновенной волны (ОЭСР, 2020). В то же время идея продвигается в направлении чрезвычайной ситуации в сфере занятости, которая вызывает еще большее сожаление, чем чрезвычайная ситуация, связанная с деньгами в 2008 году. В мае 2020 года уровень безработицы в странах ОЭСР несколько снизился до 8,4% после достижения в апреле 2020 года 8,5% – самого примечательного уровня безработицы за десятилетие. Несмотря на то, что сначала считалось, что финансовое оздоровление будет иметь V-образную форму, окончательные отчеты показывают, что уровень безработицы к концу 2021 года превысит докризисный уровень (OECD, 2020).

Общепризнано, что в настоящее время наша экономика становится все более компьютеризированной. Термин “цифровая экономика” был придуман для описания этой реальности. Проще говоря, цифровая экономика - это обычная экономика, на которую все большее влияние оказывают компьютерные

достижения, такие как Интернет, универсальная сеть, облачные вычисления, огромная информация, машинное обучение, искусственный интеллект (ИИ), блокчейн, Интернет вещей (IoT), механическая автономия, искусное изготовление, предвидение и информационная аналитика и другие современные передовые достижения, которые продолжают расти. В этих условиях цифровизация подразумевает превращение интеллектуальных, коммуникационных, торговых операций и коммерческих моделей в (более) компьютеризированные. Таким образом, передовая фирма - это организация, которая частично или полностью контролирует важнейшие формы коммерции и связи со своими партнерами (поставщиками, клиентами, представителями, коммерческими сообщниками ...) с помощью компьютеризированных средств (Лаудон, 2019). Благодаря цифровизации компании меняют правила экономики, которая становится одновременно более глобальной и компьютеризированной. В результате цифровизация и глобализация в течение последних нескольких лет были двумя процессами, идущими параллельно и поддерживающими друг друга.

Цифровизация затронула практически все сферы экономики - от производства до утилизации. Интернет, портативные гаджеты и связанная с ними последовательная сеть, безусловно, изменили распространение продуктов, поскольку в наши дни компании получили гораздо более заметную аудиторию и более широкий охват клиентов по всему миру, чего они, казалось, никогда не получали в последнее время. В то же время, каждый покупатель в настоящее время имеет доступ к части более расширенных предложений. В результате экономика превратилась из экономики, зависимой от геологических условий, в настоящую мировую экономику, где предприятия сочетают различные передовые достижения (приложения, веб-сайты, торговые площадки ...) в расширении до кирпичных фундаментов, чтобы внедряться, закрепляться и предлагать клиентам свои товары и услуги администрирования.

В статье шоу рассказывается о том, ускоряет ли вспышка COVID-19 цифровую трансформацию организаций и каким образом. В частности, мы стремимся получить ответы на следующие вопросы, связанные с компьютеризированными изменениями в условиях широкого распространения COVID-19: ускоряет ли широко распространенный COVID-19 компьютеризированные изменения? Как работает широко распространенное и продвинутое влияние изменений, вызванных COVID-19? Как прогрессивные изменения и широко распространенный COVID-19 влияют и/или будут влиять на работу и организации? Как предприятия могут реализовать программу компьютеризированных изменений в условиях широкого распространения COVID-19? Остальная часть статьи организована следующим образом: в следующем фрагменте рассказывается о продвинутых изменениях в сравнении с компьютеризированными изменениями в условиях широкого распространения COVID-19. Принимая во внимание это, показано влияние компьютеризированных изменений и широко распространенного COVID-19 на долгосрочную работу и организации. Наконец, документ завершается несколькими заключительными замечаниями и правилами для продвинутых изменений.

Характеризующие компьютеризированные изменения в торговле и управлении

Недавно, анализируя актуальное продвижение запроса о ДТ в сфере торговли и администрирования, важно отличать ДТ от других родственных терминов, которые регулярно используются в торговле (Хагберг, 2016,2019, 2017)). Они включают в себя (i) оцифровку, (ii) цифровизацию и (iii) опережающие изменения. Согласно глоссарию информационных технологий Гартнер, оцифровка - это метод перехода от аналогового кадра к компьютеризированному. (Хесс, 2016) и (Сабо, 2019) также рассматривают

компьютеризацию форм с помощью инноваций в области данных как оцифровку.

На рубеже тысячелетий был достигнут бесконечный прогресс благодаря таким достижениям, как портативные телефоны, информационные процессоры, распределенные вычисления, пропускная способность и передовые системы сотовой связи (Повер, 2018). Эти компьютеризированные преобразования более прогрессивны, чем оцифровка, и классифицируются на следующем уровне, который связан с термином "цифровизация". Цифровизация требует других способов коммуникации и сотрудничества в рабочей среде и может быть воспринята как использование цифровых технологий и информации (оцифрованной и изначально компьютеризированной) для получения дохода, развития торговли и замены / преобразования форм коммерции (в основном не переводя их в цифровую форму). Соглашаясь со Шварцмюллером, Броси, Думаном (Швацмюллер, 2018), это тоже создает среду для продвинутой торговли. Компьютеризированные изменения, в свою очередь, можно охарактеризовать как интеграцию передовых инноваций во все сферы деятельности организации, что, в свою очередь, приводит к инфраструктурным изменениям в том, как работает организация, и вызывает уважение у ее клиентов (Грат and Майе, 2010, 2019). **Обзор литературы**

Увеличение количества сделок и эффективности, достижения в создании репутации, а также новые формы взаимодействия с клиентами являются иллюстрациями потенциальных возможностей для плодотворного сотрудничества, совпадающих с (Мэтт, 2015). (Повер, 2018) подчеркивают, что цифровизация привносит такие инновации, как машинное обучение и аналитика, которые, в свою очередь, могут открыть бесконечные возможности для организационных мероприятий и повышения внутренней производительности.

Несмотря на то, что дискурс вокруг цифровизации, как правило, имеет позитивную направленность – и активно продвигается крупными

консалтинговыми компаниями, такими как McKinsey и Boston Counseling, - более того, постепенно усиливается тенденция к возможным негативным последствиям, при этом в кейсе подчеркивается важность осознанных подходов к надзору за DT (Гриффин, 2019)., или социальные и моральные проблемы (Роякерс, 2018).

Существующий документ предлагает провести исследование по точкам цифровизации, чтобы зафиксировать более поздние закономерности и достижения; это, по большому счету, говорит о области исследований, которая начала приносить успех. В любом случае, и это не шокирует, на сегодняшний день не существует общепризнанного определения термина цифровизация (Кнудсен, 2020, 2019, 2019b, 2019a). Выше обобщены определения цифровизации, распознанные в коммерческих и административных дневниках, защищенных в приложении.

Определения цифровой трансформации

Определение автора(ов)

(Liu, (2011) стр.1728

Цифровая трансформация - это организационная трансформация, которая интегрирует цифровые технологии и бизнес-процессы в цифровой экономике.

(Мэтт, 2015), стр. 339

Стратегии цифровой трансформации рассматривают ситуацию с другой точки зрения и преследуют другие цели. Исходя из бизнес-ориентированной перспективы, эти стратегии направлены на трансформацию продуктов, процессов и организационных аспектов благодаря новым технологиям.

(Хесс, 2016)

Однако цифровая трансформация (также известная как цифровизация) связана с изменениями, которые цифровые технологии могут привнести в бизнес-модель, продукты, процессы и организационную структуру компании.

(Парвиайнен, 2017), стр. 64

Цифровая трансформация определяется как изменения в способах работы, ролях и бизнес-предложениях, вызванные внедрением цифровых технологий в организации или в операционной среде организации.

(Бондарь, 2017), стр. 33

Цифровая трансформация - это последовательное объединение всех секторов экономики и адаптация участников к новым условиям цифровой экономики.

(Шаллмо, 2019b, 2019a) (Хинингс, 2018)

Структура DT включает в себя создание сетей участников, таких как предприятия и клиенты, во всех сегментах цепочки создания добавленной стоимости, а также применение новых технологий. Таким образом, DT требует навыков, которые включают извлечение данных и обмен ими, а также анализ и преобразование этих данных в полезную информацию. Эта информация должна использоваться для расчета и оценки вариантов, с тем чтобы можно было принимать решения и/или инициировать действия. Чтобы повысить эффективность и охват компании, DT вовлекает компании, бизнес-модели, процессы, взаимоотношения, продукты и т.д.

(Хинингс, 2018), стр. 53

Цифровая трансформация - это совокупный эффект нескольких цифровых инноваций, приводящий к появлению новых действующих лиц (и группировок действующих лиц), структур, практик, ценностей и убеждений, которые изменяют, угрожают, заменяют или дополняют существующие правила игры в организациях, экосистемах, отраслях или областях деятельности.

(Повер, 2018), стр. 40

Несмотря на то, что цифровая трансформация сопряжена со своими проблемами, существующие исследования показывают, что цифровой феномен - это возможность для инноваций и пересмотра того, как организации ведут

бизнес. Два основных аспекта цифровой трансформации определяются в терминах (1) технологии и (2) заказчика или пользователя.

(Виал, 2019), стр. 121

Цифровая трансформация - это процесс, направленный на улучшение объекта путем внесения существенных изменений в его свойства с помощью комбинаций информационных, вычислительных, коммуникационных технологий и средств подключения.

(Вагер, 2019), стр. 344

Цифровая трансформация - это непрерывный процесс стратегического обновления, который использует достижения в области цифровых технологий для создания возможностей, обновляющих или заменяющих бизнес-модель организации, подход к сотрудничеству и культуру.

Методология

Как видно выше, центр определений цифровой трансформации меняется от выбора и использования неиспользуемых инноваций; к изменениям в формах, операциях, отношениях с клиентами и исполнении; к созданию неиспользуемых моделей коммерции; вплоть до возможных результатов и воздействий на нескольких исполнителей и ситуации. Ожидается, что цифровая трансформация станет толчком к развитию современных организаций. Это может быть реализовано в форме неиспользуемых участников витрины, а также с организациями-владельцами офисов, у которых есть возможность перейти на другой уровень коммерции.

Заложив основы понимания цифровой трансформации, в следующем сегменте будет показана стратегия, используемая для достижения общих целей данного документа.

Исследование проблемм.

Веб-доступ и расширенный раздел

Инновации в области обработки данных, и особенно в Интернете, будут занимать центральное место в постпандемической ситуации, когда развитие будет способствовать резкому росту использования. Ключевой точкой зрения этого всплеска станет администрирование и контроль над самим Интернетом. Несмотря на то, что Интернет может стать достоянием всего мира и ни одна страна не может контролировать его соглашения и основные моменты, его близость и доступность остаются проблемой внутри страны. На фоне широко распространенного Интернета несколько стран по определенным причинам ограничили доступ к сети (Чиббер, 2020)..

Широкое распространение привело мир к обстоятельствам, когда те, кто не связан с Интернетом, сталкиваются с дополнительными запретами. В связи со строгими мерами по социальному и физическому удалению, применяемыми в настоящее время, современные графики требуют доступа к Интернету для большинства администраций. Впоследствии те, что находятся на стороне вне базы данных компьютеризированного раздела, полностью удаляются. Причин для разделения множество: неоправданно дорогой доступ к гаджетам, непомерный доступ к Интернету, уместность вещества, доступ к возможностям или запрошенные правительством отключения Интернета (Армбретч, 2016; 2017) При создании наций условия являются более подлинными. Следовательно, становится поразительно важным исследовать возможные результаты гарантирующей сети. Несмотря на то, что эти вопросы были заданы и изучены ранее (Васчавер, 2004), COVID-19 практически привел к тому, что доступ к Интернету, по-видимому, стал необходимым для выживания. Как было предложено несколькими исследователями, доступ к ИКТ или его отсутствие могут усилить дисбаланс в обществе (Рагнедда, 2017), где постпандемические обстоятельства могут усилить этот прогресс. При значительном использовании инноваций в достижении таких необходимых условий, как благополучие и обучение, важно понять влияние компьютеризированного раздела на

социальный баланс. Впоследствии это призывает аналитиков взглянуть на влияние сети, чтобы заинтриговать политиков и, возможно, предложить способы ее улучшения с целью более тщательного рассмотрения. Влияние передовых изменений на работу и организации во время и после широкого распространения COVID-19.

Важно отметить, что, действительно, несмотря на то, что 20% заданий поддаются автоматизации, инновации делают возможным создание множества других профессий для такой автоматизации. За каждой машиной должно стоять множество людей, которые планируют ее, конструируют, транспортируют, наблюдают за ней, устраняют неполадки и решают, что делать дальше. Инновации могут вытеснить низкооплачиваемые профессии, но они делают другие более высококвалифицированными. Например, инновация избавляет от первых лиц, принимающих заказы на автозаправочных станциях, но создает другие квалифицированные рабочие места для проектирования, внедрения и обслуживания запрограммированных бензонасосных машин. Более того, помимо увлеченности работой, люди должны превзойти ожидания в том, в чем инновации не могут преуспеть, а именно в изобретательности и элементарном подходе, творческом подходе, наблюдении за отдельными людьми, проведении анализа и ручной плавности при перемещении, например, разнорабочих, тестировщиков схем, юрисконсультов, исследователей, бизнесменов, новаторов и т.д.. В любом случае, инновации также могут помочь им лучше выполнять свою работу и повысить эффективность

Как уже говорилось выше, в том случае, если инновации повышают эффективность, на этом этапе организации будут стремиться использовать как можно больше инноваций. В любом случае, другой вопрос заключается в том, влияют ли компьютеризированные изменения и широко распространенный COVID-19 на организации и/или будут влиять в будущем. Несколько голосов утверждают, что мы движемся к независимой экономике, где организации по

мере необходимости нанимают администрацию из независимых поставщиков. Это дает организациям возможность адаптироваться, поскольку контракты заключаются или расторгаются в зависимости от объема торговли. Обычно это отличный способ добраться по запросу в любую точку мира, имея при этом энергичную рабочую силу. Это приносит пользу организациям, но более того, консультантам, поскольку позволяет им работать с потрясающими компаниями. Несмотря на то, что специалисты по всему миру действительно развиваются, и около 20% рабочей силы зарабатывают на жизнь внештатной работой, все еще остается много места для коллективных организаций. Причина проста; организации создают центральную информацию, которая не предназначена для потери или передачи внешним сообщникам, поскольку они могут открыто уйти со своей информацией, когда контракт заканчивается. В частности, в качестве основы для получения современной информации и навыков несколько компаний приобретают другие компании. Есть серьезные приобретения компаний, например, еще в 2005 году Google приобрела за 50 миллионов долларов небольшой стартап под названием Android, который создал рабочую платформу для универсальных гаджетов.

Обсуждение

Цифровизация меняет правила конкуренции между предприятиями и внутри самих предприятий. Современные торговые модели, организованные на основе компьютеризированных этапов и связанных с ними коммерческих сред, недавно появились благодаря передовым инновациям. Apple IOS и Google Android - это компьютеризированные этапы, в то время как разработчики приложений являются частью коммерческой среды, расширяемой каждым продвинутым этапом. По сути, всего за пару лет до этого лучшие администраторы Xiaomi administration извлекли выгоду из Интернета вещей как еще одной важной механической модели.

Заключительные замечания и правила для продвинутых изменений

Опережающие изменения, несмотря на то, что они влияют на все предприятия, неожиданным образом сказываются на движении торговли с критическими контрастами между производственным, коммерческим и приносящим пользу бизнесом. Предприятия, занимающиеся изготовлением, в корне отличаются контролем затрат на единицу продукции, периодом генерации, а также разбивкой совокупных затрат на изготовление, расчет и организацию. Чтобы оставаться конкурентоспособными, их основными задачами являются адаптируемое производство, обеспечение качества, оптимизация затрат на приобретение и управление запасами. Коммерческие предприятия заинтересованы в проверке затрат на обеспечение сохранности товара, несомненно, принимая во внимание расчетные затраты и выгоды клиентов. Таким образом, перед фирмами такого рода стоит задача оптимизации покупки товара, получения выгод для клиентов во время и после подготовки к покупке, а также стимулирования транспортировки товара. Совсем не похоже на то, что компании, приносящие пользу, такие как проектные, конструкторские или консалтинговые фирмы, отдают приоритет затратам на усовершенствование и коммерциализацию, чтобы предприятия и клиенты могли принимать решения о преимуществах, в то время как их фундаментальные проблемы связаны с управлением предприятиями, то есть с определением размеров предприятий и групп, а также сборочных предприятий из-за свидания. Несмотря на то, что модели, системы и размышления over могут помочь осознать преимущества цифровизации, убедить финансовых специалистов, акционеров, директоров, работников и других критически важных партнеров, передовые инициативы по изменению должны быть конкретными и давать ответы на конкретные вопросы, такие как принятие после: что проблемы и возможности, с которыми сталкивается компания в связи с компьютеризированными изменениями? Что делает конкуренция в отношении продвинутых изменений? Каких упражнений или форм можно добиться с помощью компьютеризированных средств? Может

ли компания улучшить отношения или интеграцию с клиентами и поставщиками с помощью передовых технологий? Как продвинутое изменение повысит авторитет компании? Есть ли в компании общий компьютеризированный механизм внесения изменений? Какова ожидаемая отдача от спекуляций (ROI) компьютеризированной системы внесения изменений?

В нынешней широко распространенной ситуации с COVID-19 действительно более важно, чтобы любое предприятие по внедрению передовых изменений отслеживало масштабы расширения и основные движущие силы компьютеризированных изменений, подробно описывая, как расширение компьютеризированных изменений сочетается с текущими вызовами и возможностями. Цифровизация предлагает множество источников для создания репутации как для внутренних, так и для интерфейсных торговых операций. Предприятия могут координировать направления электронной коммерции B2C и B2B с помощью своих систем управления активами Endeavor (ERP) и управления складскими помещениями для запрограммированной обработки заказов. Кроме того, предприятия могут подключить свою систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) к системе ERP, чтобы стимулировать и повышать эффективность работы продавцов. Большинство из этих сервисов все чаще рекламируются как программное обеспечение в качестве преимущества в облаке, что делает их более приемлемыми для малого и среднего бизнеса. Другие потенциальные факторы повышения репутации связаны с использованием компьютеризированных инноваций, таких как IoT, изготовление, механическая автономия, блокчейн, искусственный интеллект и прогнозирующая аналитика. Блокчейн наряду с IoT открывает потрясающие возможности для обеспечения прямолинейности и передачи данных в режиме реального времени в цепочки поставок, в то время как огромная информация и дальновидная аналитика позволяют извлекать информацию из бесконечного объема собираемой информации. Искусственный интеллект и машинное обучение - две

многообещающие инновации, которые в настоящее время широко используются в проектировании, фармацевтике и финансах. Например, автомобили и самолеты подпитываются искусственным интеллектом в том смысле, что в настоящее время они способны распознавать сбои в работе и устранять их, в то время как машинное обучение применяет вычисления, которые могут точно анализировать недуги или предлагать помощь в выборе того, следует ли допускать прогресс.

В заключение, организации ускоряют внедрение компьютеризированных изменений как идеального способа избежать краткосрочного финансового краха и решительно бороться с широко распространенным COVID-19. Сохранится ли этот уклон, будет зависеть от того, как мы, люди, характеризуем роль инноваций в нашей работе и жизни. Взятие после цитаты из Steve Employment's раскрывает: "Технология - это ничто. Что важно, так это просто иметь уверенность в людях, в том, что они в основе своей великолепны и сообразительны, и в том случае, если вы предоставите им аппараты, они будут делать с ними превосходные вещи".

Список литературы:

- Фитцджеральд М., Крушвиц Н., Бонне Д. и Уэлч М. (2014). Внедрение цифровых технологий: новый стратегический императив. Обзор менеджмента MIT Sloan, 55 (2), 1-12. [Google Scholar]
- Лаудон, К. С., & Лаудон, Дж. П. (2019). Управленческие информационные системы: Управление цифровой фирмой, глобальное издание. Пирсон. [Google Scholar]
- Левит, А. (2018). Человечество работает: объединяя технологии и людей для создания рабочей силы будущего. Издательство "Коган Пейдж Паблицерс". [Google Scholar]
- Месегер-Мартинес А., Попа С. и Сото-Акоста П. (2020). Инструментарий научных парков: комплексная система стимулирующих факторов. Журнал

интеллектуального капитала, (готовится к печати). <https://doi.org/10.1108/JIC-11-2019-0264> . <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JIC-11-2019-0264/full/html> [Google Scholar]

- ОЭСР. (2020а). Экономические перспективы. [Google Scholar]
- ОЭСР. (2020b). Перспективы трудоустройства. [Google Scholar]
- Остервальдер, А., и Пиньер, Ю. (2010). Генерация бизнес-модели: руководство для провидцев, тех, кто меняет правила игры, и тех, кто бросает вызов. Джон Уайли и сыновья. [Google Scholar]
- Портер, доктор медицины (1985). Конкурентное преимущество: Создание и поддержание превосходной производительности. Свободная пресса. [Google Scholar]
- Риз, Б. (2018). Четвертая эпоха: умные роботы, сознательные компьютеры и будущее человечества. Саймон и Шустер. [Google Scholar]
- Роджерс, Д. (2016). Руководство по цифровой трансформации: переосмыслите свой бизнес в эпоху цифровых технологий. Издательство Колумбийского университета. [Перекрестная ссылка], [Google Scholar]
- Сото-Акоста П., Попа С. и Мартинес-Конеса И. (2018). Информационные технологии, управление знаниями и экологический динамизм как движущие силы инновационной амбидекстрии: исследование на малых и средних предприятиях. Журнал управления знаниями, 22 (4), 931-948. <https://doi.org/10.1108/JKM-10-2017-0448> [Перекрестная ссылка], [Web of Science ®], [Google Scholar]
- Сото-Акоста П., Попа С. и Паласиос-Маркес Д. (2016). Электронный бизнес, организационные инновации и эффективность деятельности фирм на малых и средних предприятиях обрабатывающей промышленности: эмпирическое исследование, проведенное в Испании. Технологическое и экономическое развитие экономики, 22 (6), 885-904.

<https://doi.org/10.3846/20294913.2015.1074126> [Тейлор и Фрэнсис онлайн], [Web of Science ®], [Google Scholar]

- Дж.Р. Эванс, С.Т. Фостер, З. Го Ретроспективный взгляд на исследования в журнале "Управление качеством": тематический анализ и ключевые слова Журнал "Управление качеством", 20 (1) (2013), стр. 37-47, 10.1080/10686967.2013.11918090

- Дж. Хагберг, М. Сундстрем, Н. Эгельс-Занден Цифровизация розничной торговли: исследовательский подход Международный журнал управления розничной торговлей и дистрибуцией, 44 (7) (2016), стр. 694-712,

- Д. Хорват, Р.З. Сабо Движущие силы и барьеры индустрии 4.0: имеют ли транснациональные корпорации и малые и средние компании равные возможности? Технологическое прогнозирование и социальные изменения, 146 (2019), стр. 119-132, 10.1016/j.techfore.2019.05.021

- Т. Хесс, А. Бенлиан, К. Мэтт, Ф. Висбек Варианты формулирования стратегии цифровой трансформации MIS Quarterly Executive, 15 (2) (2016), стр. 123-139